

RAQAMLI TARIXNING EPISTEMOLOGIK VA METODOLOGIK XUSUSIYATLARI

Qobulova Gulzoda Maxsud qizi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti 07.00.01

O'zbekiston tarixi ixtisosligi bo'yicha tayanch doktoranti

E-mail: gobulova.g@urdu.uz

Tel: +99850-111-10-25

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada raqamli tarix (digital history) fanining epistemologik asoslari hamda metodologik xususiyatlari zamonaviy tarixshunoslik paradigmalari misolida tahlil qilinadi. Raqamli tarixning bilish jarayonidagi o'ziga xosliklari, tarixiy bilimning ishlab chiqilishi, tasdiqlanishi va talqin qilinishidagi transformatsiyalar ilmiy jihatdan asoslab beriladi. Tadqiqotda raqamli metodlarning manbashunoslik, tarixiy tadqiqot dizayni va ilmiy interpretatsiyaga ta'siri yoritilgan. Maqola raqamli tarixni nafaqat texnologik vosita, balki mustaqil epistemik paradigma sifatida talqin qilishga qaratilgan.

Abstract: This scientific article analyzes the epistemological foundations and methodological features of the science of digital history in the context of modern historiographical paradigms. The peculiarities of digital history in the process of cognition, transformations in the development, confirmation and interpretation of historical knowledge are scientifically substantiated. The study highlights the impact of digital methods on source studies, historical research design and scientific interpretation. The article aims to interpret digital history not only as a technological tool, but also as an independent epistemic paradigm.

Аннотация: В данной научной статье анализируются эпистемологические основы и методологические особенности науки о цифровой истории в контексте современных историографических парадигм. Научно обоснованы особенности цифровой истории в процессе познания, трансформации в развитии, подтверждении и интерпретации исторических знаний. В исследовании освещается влияние цифровых методов на источниковедческие исследования, разработку исторических исследований и научную интерпретацию. Цель статьи – интерпретировать цифровую историю не только как технологический инструмент, но и как самостоятельную эпистемологическую парадигму.

Kalit so'zlar: Raqamli tarix, epistemologiya, metodologiya, digital humanities, tarixshunoslik, manbashunoslik, ilmiy paradigma.

Keywords: Digital history, epistemology, methodology, digital humanities, historiography, source studies, scientific paradigm.

Ключевые слова: Цифровая история, эпистемология, методология, цифровые гуманитарные науки, историография, источниковедческие исследования, научная парадигма.

Kirish (Introduction). XXI asrda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida tarix fani an'anaviy tadqiqot shakllaridan raqamli paradigmaga bosqichma-bosqich o'tmoqda. Ushbu jarayon tarixiy bilimni ishlab chiqish, manbalarni tahlil qilish va ilmiy xulosalarni asoslash mexanizmlarini tubdan o'zgartirdi [1; P.122-147]. Raqamli tarix (digital history) ana shu transformatsiyaning nazariy va amaliy ifodasi sifatida tarixshunoslikning yangi epistemologik ufqlarini ochib bermoqda [2; P.1-36]. An'anaviy tarixshunoslikda tarixiy bilim asosan matnli manbalar, arxiv hujjatlari va sifat tahliliga tayanib shakllangan bo'lsa, raqamli tarixda ma'lumotlar hajmining keskin ortishi (big data), algoritmik tahlil, vizualizatsiya va kompyuter modellari muhim epistemik vositaga aylanmoqda [3; P. 1-78]. Bu holat tarixiy bilish jarayonining mohiyatini qayta ko'rib chiqishni, tarixiy haqiqat, obyektivlik va interpretatsiya masalalarini yangi nazariy asosda baholashni taqozo etadi. Mazkur maqolaning maqsadi raqamli tarixning epistemologik va metodologik xususiyatlarini ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilish, uning tarix fanidagi o'rni va ilmiy salohiyatini ochib berishdan iborat.

Adabiyotlar tahlili (Literature review). Raqamli tarix (digital history) bo'yicha ilmiy adabiyotlar ikki asosiy yo'nalishda shakllangan:

1. Raqamli texnologiyalarni tarixiy tadqiqot amaliyotiga joriy etishning instrumental (amaliy) modeli;
2. Raqamlashtirish va hisoblash (computational) jarayonlarining tarixiy bilimning tabiatiga ta'sirini tahlil qiluvchi epistemologik-metodologik model.

Mazkur ikki yo'nalish o'zaro uzviy bo'lib, raqamli tarixni "vositalar majmui"dan "epistemik paradigma"ga aylantirgan konseptual evolyutsiyani ifodalaydi.

Raqamli tarixning ilk konseptual “korpus”i sifatida Daniel J. Cohen va Roy Rosenzweigning Digital History: A Guide to Gathering, Preserving, and Presenting the Past on the Web asari e’tirof etiladi [4; P.9-23]. Mualliflar raqamli tarixni avvalo tarixiy bilimni to‘plash–saqlash–taqdim etish sikli orqali ko‘rib, tarixchi uchun veb-loyihalashtirish, raqamli kolleksiyalar bilan ishlash, hamkorlik, auditoriya va mualliflik masalalarini tadqiqot infratuzilmasining ajralmas qismi sifatida talqin qiladilar. Ushbu yondashuv raqamli tarixni “metod”dan ko‘ra “ish jarayoni” (workflow) sifatida normallashtirdi va tarixiy bilimning ommaviylashuvi, ochiq resurslar hamda raqamli arxivlar bilan bog‘liq amaliy standartlarni shakllantirishga xizmat qildi [5; P.1-52]. Keyingi adabiyotlarda aynan shu “infratuzilmaviy burilish” raqamli tarixning barqaror taraqqiyot sharti sifatida qayd etiladi. Raqamli texnologiyalar manbaga kirish, ilmiy kommunikatsiya va nashr amaliyotini o‘zgartirib, tarixchilar orasida raqamli edisiyalar va raqamli kolleksiyalarni “asosiy ilmiy ish” sifatida qabul qilish tendensiyasini kuchaytirgan [6; P.1-42]. So‘nggi yillarda raqamli tarixga ta’rif berishda “raqamli vositalar borligi” mezonidan ko‘ra, raqamli muhitning tarixiy tadqiqotga beradigan affordanslari (imkoniyatlari) markazga chiqdi. Raqamli tarixni shu asosda ta’riflashga urinish sifatida Robertsonning “digital history”ni shaxsiy kompyuter va raqamli hisoblashning tarixiy izlanishga beradigan xususiyatlari (qayta ishlash tezligi, takroriy tahlil, ko‘p formatlilik, bog‘langan ma’lumotlar) orqali izohlashini ko‘rsatish mumkin. Bu yondashuv raqamli tarixni “oddiy raqamlashtirish”dan ajratib, uning metodologik “asosi”ni — hisoblashga tayanadigan izlanish dizaynini — alohida ko‘rsatadi.

Raqamli tarixning epistemologik muammolari adabiyotlarda uch yo‘nalishda talqin qilinadi. Birinchi yo‘nalish — raqamlashtirish tarixiy bilishning “materiali”ni o‘zgartirishi hisoblanadi. Manbalar endi matnning o‘zi emas, balki metama’lumotlar (metadata), formatlar, qidiruv indeksleri va platforma arxitekturasi bilan birga “ishlaydigan obyekt”ga aylanadi. Shu bois raqamli muhit tarixiy bilimning paydo bo‘lish shartlarini qayta belgilaydi: “nima ko‘rinadi” va “nima ko‘rinmaydi” masalasi ko‘pincha texnik-standardlashgan qarorlarga bog‘liq bo‘ladi. Ikkinchi yo‘nalish — “raqamli epistemologiya” tushunchasidir. Raqamli texnologiyalar nafaqat yangi ma’lumot manbai, balki ilmiy tafakkur uchun kritik linza ekanini ta’kidlaydigan ishlanmalar hisoblanadi. Bu yondashuv raqamli muhitning bilishga ta’sirini faqat “tool-based” emas, balki konseptual darajada ham tahlil qiladi. Uchinchi yo‘nalish — dalillash va tekshiruv (verification)ning qayta konfiguratsiyasidir. Raqamli tarixda natijalar

ko'pincha kod, parametr, tozalash (cleaning) va tanlab olish (sampling) amaliyotlari orqali shakllanadi. Demak, ilmiy shaffoflik "manbaga havola" bilangina emas, balki data provenance, reproduktivlik va jarayonni hujjatlashtirish bilan ta'minlanadi. Shu sababli raqamli tarixning metodologik madaniyati sifatida "ochiq ish jarayoni" va qayta ishlatish (reuse) tamoyillari muhim o'rin egallaydi. Raqamli tarix metodologiyasi bo'yicha adabiyotlar, odatda, usullarni alohida sanash bilan cheklanmay, ularning tadqiqot dizayniga ta'sirini ko'rsatishga intiladi. Masalan, fazoviy tahlil va GIS tarixiy jarayonlarni makoniy dinamikada ko'rsatish, migratsiya, savdo yo'llari, urbanizatsiya kabi jarayonlarni xaritalash orqali dalillashni kuchaytirishi mumkin; Stanford'ning spatial history yo'nalishidagi ishlanmalari buni amaliy misolda ko'rsatadi. Shuningdek, yangi avlod "digital histories" to'plamlarida raqamli metodlarning ildizlari, ularning tarixiy talqin bilan munosabati va "distant" yondashuvlar (masalan, katta korpuslar bilan ishlash)ning tarixiy bilim ishlab chiqarishdagi o'rni muhokama qilinadi; bu esa raqamli metodologiyani "texnika" emas, "konseptual tanlovlar tizimi" sifatida ko'rishga undaydi.

Raqamli tarix bo'yicha tanqidiy adabiyotlar uning institutsional va epistemik holatini muhokama qiladi. Cameron Blevins raqamli tarixda ko'pincha "argumentga yo'naltirilgan" hisoblash ishlari emas, balki arxivlash, raqamli nashr, platforma va loyiha qurish amaliyotlari ustunligini qayd etib, bu holat raqamli tarixning o'zini "kelajak va'da qiluvchi", ammo ilmiy bahs me'yorlari (argumentatsiya) bilan doimiy moslashuv talab qiladigan soha sifatida ko'rsatishini ta'kidlaydi. Ushbu nuqtai nazar raqamli tarixning metodologik rivojini "loyiha mahsuli"dan "nazariy xulosa"ga olib chiqish zaruratini kuchaytiradi. Raqamli transformatsiya tarix fanining faqat ichki metodlariga emas, balki uning jamoatchilikdagi roli va vaqt ko'lami (longue durée)ga ham ta'sir qiladi. Guldi va Armitage raqamli asrda tarixchilarning uzoq davrlarni qayta tiklash, siyosiy-ijtimoiy muhokamalarga tarixiy perspektiva olib kirish imkoniyatlari va mas'uliyatini urg'ulaydi. Bu pozitsiya raqamli tarixni "faqat hisoblash" bilan cheklamasdan, uni ijtimoiy foydadorlik va ilmiy kommunikatsiya bilan bog'laydi. Zamonaviy adabiyotlarda raqamli tarix infratuzilmaviy-amaliy (raqamli arxiv, edisiya, veb-taqdimot) asoslarda shakllangan. Keyinchalik esa affordanslar va xususiyatlar orqali konseptual ta'riflana boshlagan. Nihoyat, epistemologik (algoritmik bilish, shaffoflik, reproduktivlik, data provenance) va metodologik (GIS, tarmoqlar, korpus tahlili, distant yondashuvlar) muammolarni markazga olib chiqqan.

Metodologiya (Methods). Mazkur tadqiqot raqamli tarixning epistemologik va metodologik xususiyatlarini yoritishga qaratilgan nazariy-analitik hamda konseptual-metodologik yo'nalishdagi ilmiy izlanishdir. Tadqiqot kompleks triangulyatsiya tamoyiliga asoslanadi. Raqamli tarix fenomeni bir vaqtning o'zida (a) tarixshunoslik epistemologiyasi, (b) manbashunoslik amaliyoti, (c) hisoblashli tahlil va raqamli infratuzilma kontekstida tekshiriladi. Shu tariqa raqamli tarix "texnik vositalar majmui" sifatida emas, balki ilmiy bilishning yangilangan rejimi (epistemik rejim) sifatida izohlanadi [7; P.1-84]. Tadqiqot obyekti – raqamli tarix doirasidagi tarixiy bilish jarayoni va tadqiqot amaliyotlari (manba bilan ishlash, dalillash, talqin, kommunikatsiya) hisoblanadi. Predmeti – raqamli tarixning epistemologik xususiyatlari: dalil maqomi, obyektivlik–interpretatsiya munosabati, algoritmik bilishdir. Metodologik xususiyatlarini ma'lumotlar modeli, raqamli usullar, verifikatsiya va reproduktivlik mexanizmlari tashkil etadi.

Tadqiqot quyidagi metodlar majmuiga tayangan:

1. Epistemologik tahlil metodida raqamli muhitda tarixiy bilimning ishlab chiqilishi va tekshirilishi me'yorlarini ochib beradi.
2. Komparativ metodda an'anaviy tarixshunoslik va raqamli tarix metodologiyasini qiyoslash (dalillash, tekshiruv, manba maqomi) mumkin.
3. Tizimli yondashuv metodida raqamli tarixni "infratuzilma–metod–epistemika" uchligida kompleks tizim sifatida tahlil qilinadi.
4. Diskursiv tahlil metodida "raqamli obyektivlik", "algoritmik dalil", "reproduktivlik" kabi tushunchalarning ilmiy diskursdagi mazmuni aniqlanadi.
5. Metodologik kartografiya (method mapping) metodi raqamli tarix usullarini tadqiqot savollariga mos ravishda guruhlash (GIS, SNA, korpus tahlili, raqamli nashr/TEI va h.k.) imkonini beradi.

Metodologik tartib quyidagi ketma-ketlikda konseptuallashtirildi:

1. Manbani identifikatsiyalashda manbaning kelib chiqishi, konteksti, huquqiy maqomi (litsenziya) va raqamli holati (format, sifat) tekshiriladi.
2. Preprocessing jarayonida OCR/HTR natijalarini tekshirish, xatoliklarni tuzatish, variantlarni normalizatsiya qilish, entity-marking (shaxs, joy, institut, vaqt) mumkin.
3. Modellashda ma'lumotni tadqiqot savoliga mos modelga o'tkazish (korpus/jadval/graf/GIS) amalga oshiriladi.

4. Tahlil va sinovda parametrlar hujjatlashtirilib, namunaviy (sample) tekshiruv orqali natija barqarorligi baholanadi.

5. Talqin va argumentatsiyada algoritmik natija tarixiy kontekst bilan bogʻlanib, alternativ izohlar va cheklovlar qayd etiladi.

6. Reproduktivlikda qayta tiklash imkonini beruvchi “minimal paket” (data provenance, parametrlar, versiya, protokol) metodologik standart sifatida belgilanadi [8; P.456-472].

Quyida raqamli tarixga xos ishonchlilik meʼyorlari qoʻllanadi:

1. Validlik - natija tanlangan usul va savol oʻrtasidagi moslikka asoslanadi;

2. Reliability - protokol bir xil sharoitda takrorlanganda oʻxshash natija beradi;

3. Provenance - maʼlumotning kelib chiqishi, oʻzgarish bosqichlari, tozalash qarorlari qayd etiladi;

4. Bias nazorati - tanlash ogʻishi, OCR xatolari, platforma indeksatsiyasi va algoritmik “koʻrinish/koʻrinmaslik” effektlari metodologik cheklov sifatida koʻrsatiladi [9; P.1-28].

Natijalar (Results). Tadqiqot natijalari raqamli tarixning epistemologik va metodologik oʻziga xosliklarini “yangi dalillash rejimi” sifatida izohlash imkonini berdi. Natijalar uch yirik blokda jamlandi. Bular quyidagilar:

1) Epistemologik natijalar - tarixiy bilimning “raqamli rejim”ga oʻtishi;
2) Metodologik natijalar - tadqiqot dizayni “manbadan savol”ga emas, “maʼlumotdan model”ga yoʻnaltiriladi.

3) Epistemik risklar va sifat nazorati natijalari

Raqamli tarixda dalil faqat matn yoki arxiv hujjati emas. U maʼlumotlar tuzilmasi, metadata, kodlash qarori, qidiruv indeksleri va platforma arxitekturasi bilan birga shakllanadi. Shuning uchun “dalil”ning ishonchliligi endi faqat manba autentikligi bilan emas, balki maʼlumotning qanday raqamlashtirilgani va qanday qayta ishlangani bilan ham belgilanadi. Raqamli metodlar (klassifikatsiya, klasterlash, tarmoqli tahlil, topic modeling) tarixiy jarayonlarning koʻlamini kengaytirib, anʼanaviy “yaqin oʻqish” (close reading) bilan topilishi qiyin boʻlgan tendensiyalarni koʻrsatadi. Natijada tarixiy bilishda “koʻrish” usuli oʻzgaradi: tarixchi koʻpincha naqshlar (pattern) va munosabatlar (relations)ni aniqlashdan boshlaydi. Xarita, graf, vaqt chizigʻi va interaktiv vizualizatsiyalar tarixiy dalillashning muhim komponentiga aylanadi. Tadqiqot natijasida vizualizatsiya “bezak” emas, balki argumentni ishlab chiqaruvchi

vosita ekanligi aniqlanadi: u ma'lumotlar orasidagi bog'lanishlarni ko'rsatadi, ammo shu bilan birga tanlov va soddalashtirish tufayli talqin xavfini ham kuchaytiradi [10; P.1-25].

An'anaviy yondashuvda tarixchi ko'pincha tanlangan arxiv fondidan boshlab savolni toraytirsa, raqamli tarixda savol ko'pincha ma'lumotlar mavjudligi, ularning tuzilishi va qayta ishlanish imkoniyatlari bilan ham belgilanadi. Bu "infratuzilmaviy shartlanganlik" (infrastructure-conditioned research) hodisasini yuzaga keltiradi. Raqamli tarixda ilmiy xulosa ko'pincha "tahlil algoritmi"dan ko'ra ko'proq data cleaning, normalizatsiya, kodlash bosqichlarida qabul qilingan qarorlarga bog'liq. Shu bois raqamli tarix metodologiyasi "usullar ro'yxati" emas, balki bosqichma-bosqich protokol (workflow) sifatida baholanadi. Raqamli tarixda natija ishonchliligi "qayta ishlab ko'rish" imkoniyati bilan mustahkamlanadi: kod, parametrlar, versiyalar va provenance qaydi bo'lmasa, natija akademik jihatdan zaiflashadi. Tadqiqot natijasi sifatida reproduktivlikni ta'minlaydigan "minimal paket" konsepti metodologik norma sifatida ajratiladi [11; P.1-51].

Raqamli natijalar ko'pincha "na'muna" va "parametr" tanlovlariga sezgir bo'ladi. Shu sababli natijani tarixiy sababiylik bilan aynanlashtirish ilmiy xatodir. Algoritm ko'rsatgan naqsh sabab emas, ko'rsatkich (indicator) sifatida talqin qilinishi lozim [12; P.1-30]. Matn tanishdagi xatolar, toponim variantlari, sanalarning noto'g'ri ajratilishi tahlil natijasini og'dirishi mumkin. Natijalar raqamli tarixda "xatolik manbalari"ni ko'rsatish xulosa sifatini oshirishini tasdiqlaydi.

Muhokama (Discussion). Tadqiqot natijalari raqamli tarixning ilmiy maqomini "yordamchi texnika"dan "yangi epistemologik-metodologik rejim"ga ko'taradi. Muhokama to'rt asosiy yo'nalishda qurildi:

- 1) Raqamli tarix va tarixiy obyektivlik;
- 2) Dalil va argument munosabati;
- 3) Metodologiyaning markazida — "infratuzilma" va "standart"
- 4) Raqamli tarixning ilmiy cheklolari.

Raqamli tarix obyektivlikni avtomatik ravishda oshirmaydi. Aksincha, obyektivlikning manbai o'zgaradi. An'anaviy tarixshunoslikda obyektivlik ko'proq manba tanqidi va interpretatsion ehtiyotkorlik bilan bog'liq bo'lsa, raqamli tarixda obyektivlikning muhim sharti – shaffoflikdir. Ma'lumot qanday tozalandi, qaysi qoidalar bilan kodlandi, qaysi parametrlar tanlandi. Demak,

raqamli tarixda obyektivlik “natijaning o‘zi” emas, balki natijaga olib kelgan jarayonning hujjatlashtirilganligi bilan mustahkamlanadi [13; P.1-34].

Raqamli tahlil natijasi (graf, klaster, xarita) o‘z-o‘zicha tarixiy argument emas. U argumentning “xom material” bo‘lib, tarixchi uni kontekst, sababiy zanjir, ijtimoiy-siyosiy shart-sharoitlar bilan bog‘lab, interpretatsion asos yaratishi shart. Shu nuqtai nazardan, raqamli tarixning metodologik pishiqligi ikki qavatli hisoblashli natijaning texnik ishonchligi va ushbu natijaning tarixiy kontekstda izohlanishi (hermenevtik qatlam)dan iborat [14; P.165-186].

Raqamli tarixning barqaror ilmiy rivoji individual tahlil texnikasidan ko‘ra, ma‘lumotlar standartlari (metadata sxemalari, identifikatorlar, nashr formati) va infratuzilmaga bog‘liq. Chunki standart yo‘q joyda taqqoslash ham, integratsiya ham, qayta foydalanish ham cheklanadi. Shuning uchun raqamli tarix metodologiyasida “TEI/metadata/GIS qatlam” kabi komponentlar texnik detal emas, balki ilmiy muomala tilini belgilovchi omillardir [15; P.1-27].

Raqamli muhit tarixiy manbaning ayrim qismlarini “ko‘rinadigan”, ayrimlarini esa “ko‘rinmas” qiladi. Qidiruv tizimi nimani indekslaydi, OCR nimani tanimaydi, metadata nimani qayd etmaydi — bularning barchasi tarixchi ko‘radigan “tarixiy manzara”ni shakllantiradi. Shu sababli raqamli tarixda metodologik tanqidning muhim qismi – platforma va ma‘lumotlar siyosatini (data politics) anglash, ya‘ni ilmiy natija texnik filtrlar bilan shartlangan bo‘lishi mumkin.

Raqamli tarix klassik tarixshunoslikni inkor etmaydi. Uni gibrid shaklda yangilaydi, eng samarali model — “gibrid metodologiya”:

1. Raqamli tahlil orqali ko‘lam va naqshlarni ko‘rish (scale & pattern),
2. Klassik manba tanqidi va hermenevtika orqali chuqur izohlash (context & meaning).

Aynan shu uyg‘unlik raqamli tarixning ilmiy qiymatini oshirib, uni mustaqil va pishiq metodologik yo‘nalish sifatida asoslaydi.

Xulosa (Conclusion). Mazkur tadqiqot raqamli tarixning epistemologik va metodologik xususiyatlarini zamonaviy tarixshunoslik paradigmatlari doirasida tizimli tahlil qilish imkonini berdi. Olingan natijalar raqamli tarixni faqat texnologik yordamchi vosita sifatida emas, balki tarixiy bilim ishlab chiqarishning yangi epistemik rejimi sifatida baholash zarurligini ko‘rsatadi. Raqamli tarixda tarixiy bilimning shakllanishi an‘anaviy manba–interpretatsiya–xulosa zanjiridan tashqariga chiqib, ma‘lumotlar modeli, algoritmik tahlil va vizual dalillash kabi elementlar bilan boyiydi. Natijada tarixiy

dalilning maqomi kengayadi: dalil endi faqat matn yoki arxiv hujjati emas, balki metadata, kodlash qarorlari, platformaviy filtrlar va qayta ishlash protseduralari bilan birga talqin qilinadigan murakkab ilmiy konstruksiyaga aylanadi. Metodologik jihatdan raqamli tarixda workflow (ish jarayoni) tadqiqotning markaziy komponenti sifatida namoyon bo'ldi. Ma'lumotlarni yig'ish, tozalash, normalizatsiya qilish, modellash va talqin bosqichlarida qabul qilingan qarorlar ilmiy natijaning mazmuni va ishonchliligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois raqamli tarix metodologiyasi usullar yig'indisi emas, balki qat'iy hujjatlashtirilgan, qayta tiklanishi mumkin bo'lgan ilmiy protokol sifatida shakllanadi. Raqamli tarix obyektivlik masalasini ham qayta talqin qiladi. Obyektivlik raqamli hisoblashning o'zi bilan emas, balki shaffoflik, reproduktivlik va ma'lumot kelib chiqishini aniq qayd etish orqali ta'minlanadi. Shu bilan birga, algoritmik determinizm, OCR/HTR xatolari, metadata yetishmasligi va platformaviy "ko'rinish/ko'rinmaslik" effektlari raqamli tarixning muhim metodologik cheklovlari sifatida namoyon bo'ladi. Umuman olganda, tadqiqot natijalari raqamli tarixni gibril epistemologik paradigma sifatida asoslaydi. U klassik tarixshunoslikning manba tanqidi va hermenevtik talqin an'analarini inkor etmaydi, balki ularni hisoblashli tahlil, vizualizatsiya va fanlararo integratsiya bilan boyitadi. Ushbu yondashuv raqamli tarixning ilmiy salohiyatini oshirib, uni fundamental va istiqbolli tadqiqot yo'nalishi sifatida mustahkamlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Blevins, C. (2016). Space, nation, and the triumph of region: A view of the world from Houston. *Journal of American History*, 101(1), 122–147. <https://doi.org/10.1093/jahist/jau184>.
2. Cohen, D. J., & Rosenzweig, R. (2006). *Digital history: A guide to gathering, preserving, and presenting the past on the Web* (pp. 1–36). Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
3. Guldi, J., & Armitage, D. (2014). *The history manifesto* (pp. 1–78). Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139923880>.
4. Hitchcock, T. (2013). Confronting the digital: Or how academic history writing lost the plot. *Cultural and Social History*, 10(1), 9–23. <https://doi.org/10.2752/147800413X13515292098070>.

5. Knaflic, S. N. (2015). *Storytelling with data: A data visualization guide for business professionals* (pp. 1–52). Hoboken, NJ: Wiley.
6. Moretti, F. (2013). *Distant reading* (pp. 1–42). London: Verso.
7. Piotrowski, M. (2012). *Natural language processing for historical texts* (pp. 1–84). San Rafael, CA: Morgan & Claypool.
<https://doi.org/10.2200/S00436ED1V01Y201207HLT016>.
8. Robertson, S. (2016). The differences between digital history and digital humanities. *History and Theory*, 55(3), 456–472.
<https://doi.org/10.1111/hith.12286>.
9. Schreibman, S., Siemens, R., & Unsworth, J. (Eds.). (2016). *A new companion to digital humanities* (pp. 1–28). Chichester: Wiley-Blackwell.
10. Siemens, R., & Schreibman, S. (2013). *A companion to digital literary studies* (pp. 1–25). Oxford: Wiley-Blackwell.
11. Tufte, E. R. (2001). *The visual display of quantitative information* (2nd ed., pp. 1–51). Cheshire, CT: Graphics Press.
12. Underwood, T. (2019). *Distant horizons: Digital evidence and literary change* (pp. 1–30). Chicago: University of Chicago Press.
<https://doi.org/10.7208/chicago/9780226612973.001.0001>.
13. Wiener, A., & Elman, C. (2011). *Qualitative analysis and the study of world politics* (pp. 1–34). London: Routledge.
14. Zundert, J. van. (2012). If you build it, will we come? Large-scale digital infrastructures as a dead end for digital humanities. *Historical Social Research*, 37(3), 165–186.
15. Gregory, I. N., & Geddes, A. (2014). *Toward spatial humanities: Historical GIS and spatial history* (pp. 1–27). Bloomington, IN: Indiana University Press.